

ЯЗЫК — ДОСТОИНСТВО НАРОДА

ДЖАФАРОВА НАБАТ БЕЙДУЛЛА кызы
Профессор Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

***Аннотация.** Постоянное развитие азербайджанского языка, являющегося официальным государственным языком и основным предметом образования, как источника национальной гордости и чести, а также воспитание любви к этому языку тесно связаны с уровнем организации этой работы.*

Указ № 506 от 18 июня 2001 года «Об улучшении применения государственного языка», подписанный народным лидером нашего народа, Президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, Указ № 766 от 4 июля 2001 года «Об утверждении состава Государственной языковой комиссии Азербайджанской Республики», Указ № 522 от 9 августа 2001 года «Об учреждении азербайджанского алфавита и Дня азербайджанского языка» и Закон «О государственном языке Азербайджанской Республики» от 30 сентября 2002 года, Указ № 835 от 2 января 2003 года «О применении Закона Азербайджанской Республики о государственном языке Азербайджанской Республики» являются историческими законодательными актами, которые обеспечивают совершенную концепцию языковой политики и языкового строительства в нашей стране, ее долгосрочную стратегию и четкую программу.

Указ Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 9 апреля 2013 года «Государственная программа использования азербайджанского языка в соответствии с требованиями времени и развития лингвистики в стране в условиях глобализации» направлена на усиление государственной заботы об использовании и изучении родного языка, являющегося одним из главных символов нашей государственности, и на обеспечение фундаментального улучшения ситуации в области лингвистики в нашей стране.

Наиболее важной задачей сегодня является повышение статуса азербайджанского языка, его дальнейшее развитие, обогащение, защита от иностранного влияния, а также внимание и забота о расширении его сферы влияния в государстве и обществе.

***Ключевые слова:** Национальный лидер Гейдар Алиев, государственный язык, государственная программа, родной язык, азербайджанизм*

Введение.

Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi kökləri vardır. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm.

**Heydər ƏLİYEV,
Ümummilli lider**

Ulu öndər Heydər Əliyev yaşadığı dövrdə bəşəriyyətin nurlu, cəsarətli və yaradıcı dövlət xadimi kimi yaddaşlarda iz qoyub. O, tarixdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, dünya miqyaslı ictimai-siyasi xadim, böyük mütəfəkkir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dövlətin inkişaf strategiyasının əsasını qoyan, azərbaycançılıq ideologiyasını yaşadan, Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edən siyasi lider kimi qalacaqdır. Dahi rəhbər xalqımızın ən çətin anında-ölkənin parçalandığı, xalqın ruhdan düşdüyü bir dövrdə siyasi meydana xalqın xilaskarı kimi daxil oldu. Ulu Öndər torpaqların itirildiyi, qaçqın və köçkünlərin artdığı bir zamanda Azərbaycan xalqına ruh verdi, onu müstəqil Azərbaycan uğrunda qələbəyə apardı[13].

Ölkəsinin başı üzərində qara buludların dolaşdığı, xalqının ölüm-qalım sualıyla qarşılaşdığı, torpaqlarının düşmən tapdağı altında qaldığı bir zamanda Heydər Əliyev ona doğru uzanan milyonlarla Azərbaycanlının ümitsiz əllərini öz qüdrətli əlləriylə tutdu, onu çağırən, onu səsləyən milyonlarla azərbaycanlının həyəcanlı səsinə öz güclü səsiylə səs verdi. Qarşısındakı bütün sədləri, maneələri öz dərin zəkasıyla, iti ağılyla, ancaq nadir şəxsiyyətlərə xas olan parlaq istedadıyla, ən əsası

isə xalqına və Vətəninə bəslədiyi tükənməz sevgisiylə, doğulub böyüdüüyü torpağa sədaqəti və bağlılığıyla aşaraq, müstəqil Azərbaycanı yaratdı[6, s.7].

Etiraf etmək lazımdır ki, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, dilinin qorunmasında, onun dövlətçiliyimizin ayrılmaz tərkib hissəsinə və dövlət siyasətinin aparıcı qoluna çevrilməsində ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyəti mühüm rol oynamışdır. Əbədiyaşarlıq qazanan dahi rəhbərimizin fəaliyyətində bir tamliq mövcuddur. Böyük şəxsiyyət azərbaycançılığın ideologiyasının yaradıcısı, ilhamçısı və müdafiəçisi olmuşdur.

"Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam", - deyən Ulu Öndər xalqın ürəyində milli-mənəvi dəyərləri yaşatmaq üçün əbədi bir məşəl - Heydər Əliyev ideyaları məşəlini yandırmışdır[13].

Mədəniyyətin əsasını dil təşkil edir. Dil mədəniyyətin bünövrəsidir, çünki dilin köməyi ilə ünsiyyət qurulur. Dil vasitəsi ilə mədəni normalar müəyyən edilir, dilsiz insan həyatı mümkün deyil. Məşhur etnoqraf Lev Qumilyov etnosun qorunmasında dil ünsürünün ən vacib amil olduğunu qeyd edirdi. Bu kontekstdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafı uğrunda, yaşadılması uğrunda apardığı mübarizənin mahiyyətini dərk etmək çətin deyil.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin dil mədəniyyətinə münasibət haqqında söylədiyi dəyərli fikirlərə nəzər salaq: "Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini – Azərbaycan dilini, dövlət dilini bilməlidir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur". Ümummilli liderin bu ifadələri Ana dilimizə olan sevgisinin, verdiyi dəyərin bariz nümunəsidir[5, s.59].

Dil təfəkkürə və mədəniyyətə münasibətdə müəyyən edici vasitə olaraq dünyanın spesifik mədəni simasını dərk edən insanın şəxsiyyətini formalaşdıran amildir. Xalqın, millətin var olmasının ən başlıca səbəbi fəxrlə deyə bilirik ki dilinin olmasıdır.

Azərbaycan xalqı da zamanın bütün ağır sınaqlarından ləyaqətlə keçərək dilimizi, mənəvi dəyərlərimizi qoruyub bu günümüzdə qədər gətirib çıxarmışdır. Dərin tarixi kökləri olan Azərbaycan xalqının dili, özünəməxsus mədəni dəyərləri, tədim tarixi vardır. Qürurluyuq ki, bu dildə danışan əlli milyondan çox həmvətənimiz dünya mədəniyyətinə böyük şairlər, yazıçılar, alimlər, siyasətçilər və dahilər bəxş etmişdir. Onu da deyə bilirik ki, ana dilinin sayəsində mədəniyyətlər nəsil-dən-nəslə ötürülür və şagirdlər qlar öz ana dillərini mənimsəyərək əvvəlki nəsillərin ümumiləşdirilmiş təcrübəsini də mənimsəyirlər. Dil obyektləri, hadisələri və onların əlaqəsini düzgün qiymətləndirməyə kömək edir, insan fəaliyyətinin təşkili və əlaqələndirilməsini şərtləndirir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev dili milli sərvət adlandırır, bu dahiyənə fikri ilə dili ölməzliyin, əyilməzliyin simvolu sayır, bu müqəddəs mirasın babalarımızın əmanəti olduğunu, qorunmasını isə vətəndaşlıq borcu hesab edir.

Ulu Öndər Heydər Əliyev millətin bütövlüyünün milli dildən keçdiyini, öz ana dilini bilməyənləri şikəst adam adlandırmaqla çatdırır.

Bütün bu göstərilənlər uzun illər Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etmiş böyük siyasət adamının mübarizələrlə dolu həyatının əsas leytmotivini təşkil edir.

Azərbaycan dilinin inkişafından, qorunmasından danışarkən ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi zamanı dil məsələsinə necə həssaslıqla yanaşmasının bir daha şahidi olduq. Məhz Konstitusiyanın dillə bağlı maddəsinin televiziya ekranlarından canlı yayımda ziyalıların iştirakı ilə müzakirə edilməsi də bunun bariz nümunəsi idi. Demokratik düşüncəyə malik böyük dövlət adamı ulu öndər Heydər Əliyev Konstitusiyanın həmin maddəsinə müzakirə edərkən öz fikrini sonda deyəcəyini, heç kimi təsir altına salmaq istəmədiyini bildirir və ziyalılara öz düşüncələrini müstəqil ifadə etmək üçün şərait yaradır. O zaman müzakirələrdə dövlət dilinin necə adlandırılması ilə bağlı müxtəlif təkliflər irəli sürüldü.

Geniş müzakirələrdən sonra ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyanın (1995-ci il) 21-ci maddəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olması öz əksini tapdı. Əsas qanunumuz qəbul edildikdən sonra bu sahədə məqsədyönlü strateji siyasət özünü göstərdi.

Azərbaycan dilinin tarixi keçmişi ilə yanaşı, mövcud durumunu və problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayan Ümumilli lider, dövlət başçısı Heydər Əliyev bu yöndə bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail oldu. Bu hüquq ana dilində oxumaq imkanını təmin etdi.

Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət dilinin yeni inkişaf dönməndə yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 2001-ci il iyunun 18-də "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" fərman imzalamışdır. Belə mövqe, dil məsələsi ilə bağlı gözlənilən təhlükənin qarşısını almaq, çətin şəraitdə ana dilinin dövlət dili statusunu qorumaq məqsədi güdürdü.

İlk növbədə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin müəyyənləşməsi, formalaşması və möhkəmləndirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyan bu tarixi fərman dövlət dili ilə bağlı hərtərəfli, tam, dolğun və geniş məlumatları özündə ehtiva edir. Sözügedən fərmanla həmçinin Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılmışdır[5, s. 34].

Qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi baxımından çox mühüm addımlar atılmaqla bərabər dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və gənc nəsə sevdirməsi ilə bağlı tədbirlər sırasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü təsis etmişdir. Bu fərmana əsasən, hər il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir. Sözsüz ki, bu istiqamətdə aparılan siyasətin ən vacib tərkib hissələrindən biri də "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsidir.

2002-ci il sentyabrın 30-da qəbul edilmiş sözügedən qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil, suveren azad dövlətçiliyinin başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, istifadəsi, tədqiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır.

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır. Azərbaycan xalqının milli və mənəvi ənənələrinə daim sadıq qalaraq, bu ənənələrin Azərbaycanda bərqərar olmasına, yaşamasına təminat yaratdı[3, s.9]. Ulu Öndər xalqı üçün yaşadı, yaratdı, bütün ömrünü özünün də dediyi kimi, xalqına həsr etdi. Bu gün hər bir azərbaycanlı fərəh hissi keçirir ki, dövlətimizin idarəçilik sükanı arxasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin yetirməsi, onun yaratdığı siyasi məktəbin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev dayanır.

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin uğurlu siyasi varisi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, dil siyasətində də bu stratejiyanı davam etdirir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı" haqqında 9 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamı dövlətçiliyimizin başlıca rəmzlərindən olan ana dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının artırılmasını, ölkəmizdə dilçilik elmi sahəsində vəziyyətin əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasını təmin etmək məqsədi daşıyır[14].

Prezident İlham Əliyevin bu sahədə apardığı siyasətə qiymət verərkən onun latın qrafikası ilə Azərbaycan klassiklərinin, yazarlarının və dünya klassiklərinin əsərlərinin kütləvi tirajla Azərbaycan dilində çap olunmasını qeyd etmək lazımdır. Ölkə başçısının "Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 1 noyabr 2018-ci il tarixli fərmanı ana dilimizin inkişafına dair mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Prezident Ağdam Muğam Mərkəzinin açılışındakı çıxışında qeyd etmişdir ki, "Bizim mənəvi dəyərlərimizin, qorunması üçün ədəbiyyatımızın, musiqimizin çox böyük əhəmiyyəti var.

Muğam həm ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm də Azərbaycan dilinin saflığını qoruyan sənətdir”. Prezident İlham Əliyevin qeyd edilən çıxışında əsas məqamlardan biri də dilin qorunması və inkişafının məhz mədəniyyətlə dilin vəhdətində öyrənilməsinin vacibliyidir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının mədəni irsinin inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlər ana dilimizin qorunması üçün ən vacib amillərdən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Heydər Əliyev və dil mədəniyyətimiz haqqında yazını böyük şairimiz B.Vahabzadənin “Ana dili” şeiri ilə tamamlamaq yerinə düşür[9, s.7]:

Dil açanda ilk dəfə “ana” söyləyirik biz,
“Ana dili” adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə.
Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi,
Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi
Qiyətli xəzinədir...onu gözlərimiz tək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək[11].

Выводы.

May ayının 10-da Ulu öndər Heydər Əliyevin dünyaya, gəlişinin ildönümünü böyük bir məhəbbətlə qeyd edirik. Onu sadəcə doğum və ölüm günündə deyil, hər an, hər saat minnətdarlıqla anırıq. Müstəqil Azərbaycan durduqca, qədirbilən xalqımız durduqca onu heç unutmayacaq, onun xatirəsinin işığına toplaşacaq, ona minnətdar olacaqdır. Onun fiziki yoxluğundan keçən illər ərzində haqqında yüzlərlə şeir, poema həsr edilib, onu tərənnüm edən mahnılar bəstələnib, filmlər çəkilib, həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən kinolentlər nümayiş edilib, elmi konfranslar, seminarlar keçirilib.

Azərbaycan dili haqqında yazmaq istəyərkən gözlərim önündə ümummillə lider Heydər Əliyev canlanır. Bu mövzunu düşünərkən yaddaşımda yer alan fikirlər, toxunmaq istədiyim məsələlər, qısacası dilimizin dünəni, bu günü və sabahı haqqındakı yazıya məhz Heydər Əliyev kontekstində yanaşmağa çağırır.

Ulu öndər Heydər Əliyevlə sağlığında tanış olmaq, görüşmək, birlikdə işləmək səadətinə qovuşanlar, xatirəsinə həsr edilən tədbirlərdə xatirələrini bölüşür, onu şəxsən tanımaq nəsibi olmayanlar isə onun haqqında oxuduqlarını, eşitdiklərini danışırlar.

Azərbaycanın tarixi inkişaf prosesinə təkən verən ümummillə liderimiz Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi hər bir azərbaycanlının taleyində müstəsna rol oynamışdır. Bu böyük şəxsiyyətin zəngin irsinin dərinədən və hərtərəfli öyrənilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. A. Sadıqlı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. -Bakı: -“Mütərcim”, 201. - 180 s.
2. Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu). -Bakı: - “Azərbaycan müəllimi” qəz., -2006. 1 dekabr
3. Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir. C.1. -Bakı, -1997.- 528 s.
4. Əliyev H. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı (Nitqlər, məruzələr, çıxışlar). -Bakı: -“Ozan”, - 1999. -496 s.
5. Əliyev V. Heydər Əliyevin dil siyasəti / Elmi red.: N.Cəfərov. -Bakı: -Nurlan, -2003. -100 s.
6. Əliyeva J. Heydər Əliyev və ana dilimiz. /Xalq qəzeti.- 2010.- 8 may.- s. 7.
7. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. -Bakı: -Elm, -1998. -196 s.
8. Xudiyev N. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. -Bakı, -1997. - 281 s.
9. Qurbanov S. -Bakı: -“Azərbaycan”qəz., -2022. - 21 aprel.- s. 7
10. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. -Bakı: -“Azərbaycan” qəz., -2009, -8 sentyabr
11. Vahabzadə B. Ana dili. <https://portal.azertag.az/az/node/5969>
12. Yusifov M. Dahi şəxsiyyətin nitq fenomenliyi. -Bakı, -1997. -144 s.
13. <https://mod.gov.az/az/pre/29498.html>
14. <https://edu.gov.az/az/esas-senedler/6597>